

TA'LIMDA BULLING FENOMENI

*Fan va texnologiyalar universiteti
"Ijtimoiy fanlar" kafedrası dotsenti*

p.f.n (PhD) Sh.A.Tadjibayeva

2-kurs psixologiya yo`nalishi

kunduzgi guruh talabasi Sh.Qulmaxmatova

Annotatsiya: ushbu maqolada bugungi kunda ta'lim muassasalarida va boshqa jamoat joylarda bo'layotgan bullying fenomeni haqida nazariy bilim, hayotiy tajriba keltirilgan.

Kalit so'zlar: bullying, tajavuskorlik, tahdidlar va irqchilik, kiberbullying, jismoniy bullying, dispozitsiyali, vaqtinchalik, tolerantlikni rivojlantirish.

Аннотация: В данной статье рассматривается феномен буллинга, наблюдаемый в образовательных учреждениях и других общественных местах. Представлены теоретические знания о буллинге, а также приведены примеры из реальной жизни.

Ключевые слова: буллинг, агрессия, угрозы и расизм, кибербуллинг, физический буллинг, диспозиционные и временные факторы, развитие толерантности.

Annotation: This article examines the phenomenon of bullying that occurs in educational institutions and other public places today. It presents theoretical knowledge about bullying as well as real-life experiences.

Keywords: bullying, aggression, threats and racism, cyberbullying, physical bullying, dispositional and temporary factors, development of tolerance.

Kirish. Bir qarashda, bullying (zo'ravonlik) ta'lim psixologiyasi sohasidagi o'ziga xos hodisadir. Biroq, bu atama dastlab kattalar guruhlarini o'rganish jarayonida paydo bo'lgan. Bezorilik deyarli har qanday yopiq jamoada - xoh u harbiy bo'linmasida, xoh elita ta'lim muassasasida rivojlanadi va bolalarning maktabda muntazam ravishda bezorilikka duchor bo'lishi bu hodisaning keng tarqalganligiga misoldir. Ushbu mavzu ustida ko'p yillar davomida ishlagan norvegiyalik psixolog D.Olveys 1993 yilda bolalar va o'smirlar o'rtasida qo'rqitishning umumiy qabul qilingan ta'rifini e'lon qildi: bullying (bezorilik) - bu ijtimoiy kuch yoki jismoniy kuchning tengsizligini o'z ichiga olgan qasddan, muntazam ravishda takrorlanadigan tajovuzkor xatti-harakatlar (Olweus,1993a). Uning ishi zo'ravonlik fenomenini psixologiya fani maydoniga olib kirdi, uni ko'rinadigan qildi va bu mavzu tez sur'atlar bilan jahon psixologiyasida fenomenologiya va bezorilikning oldini olish va to'xtatish texnologiyalari sohasidagi tadqiqotlar tendentsiyasiga aylandi. Bulling (bezorilik) ishtirokchilari uchun og'ir oqibatlar, shu jumladan o'z joniga qasd qilishning paydo bo'lishi tufayli ularning dolzarbligi juda yuqori. Xo'sh o'zi bullying nima?

Bulling – bu zo'ravonlik, majburlash, haqoratli so'zlar bilan masxara qilish yoki tahdid qilish, ishonchni suiiste'mol qilish, tajovuzkorlik qilish yoki dominantlikdan qo'rqitish uchun foydalanish. Xulq-atvor ko'pincha takrorlanadi va odatiy holdir. Muhim shartlardan biri bu (bezori yoki boshqalar tomonidan) jismoniy yoki ijtimoiy kuchning nomutanosibligini idrok etishdir. Bu nomutanosiblik bezorilikni mojarodan ajratib turadi. Bulling tajovuzkor xatti-harakatlarning kichik toifasi bo'lib, u dushmanlik niyati, kuchlarning nomutanosibligi va ma'lum vaqt davomida doimiy takrorlanishi bilan tavsiflanadi.[3]

"Bully" so'zi 1530-yillarda qo'llangan vaqti "sevgilim" degan ma'noni anglatgan. Niderlandcha: boel har ikki jinsga nisbatan qo'llangan, "suyukligi", "birodar" ma'nosida

ishlatilgan. Ma'no 17-asr davomida "yaxshi odam", "qo'zg'olonchi", "zaiflarni tahqirlovchi" ma'nolarida qo'llandi. Tarixda Amerika madaniyatida bu atama undov/nasihah sifatida, xususan Theodore Roosevelt bilan mashhur bilan bog'liq bo'lgan va hozirgacha bezori minbarida (bully pulpit), Roosevelt vaqtida chiqarilgan tangada zaif, beqaror maqtov sifatida ishlatilgan ("bully for him").[3]

Bevosita bulling bolani kaltaklash, laqab qo'yish, masxara qilish, narsalariga zarar yetkazish yoki pulni olish, bilvosita - mish-mishlar va g'iybatlarni tarqatish, boykot qilish, qochish, do'stlikni manipulyatsiya qilish ("Agar siz u bilan do'st bo'lsangiz, biz do'st emasmiz") turlarga bo'linadi. Jinsiy mazmundagi izohlar va imo-ishoralar, tahdidlar va irqchilikdan ham foydalanish mumkin. To'g'ridan-to'g'ri qo'rqitish birinchi navbatda boshlang'ich sinfda sodir bo'ladi, bilvosita bulling esa o'rta va yuqori maktabga o'tish davrida eng yuqori cho'qqiga chiqadi. O'g'il bolalar qizlarga qaraganda ko'proq turli rollarda qo'rqitishadi va ular ko'proq jismoniy zo'ravonlik, ulardan pul olish, narsalarni buzish, tahdid qilish va biror narsa qilishga majburlash qurboni bo'lish ehtimoli ko'proq, qizlar esa g'iybat, behayo so'zlar va imo-ishoralar qurboni bo'lish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Internetning tarqalishi bilan bullingning yangi shakli paydo bo'ldi - "kiberbulling", zamonaviy texnologiyalar - SMS, elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalardan foydalangan holda bulling.

Bulling turli adabiyotlarda turfa turlarga ajratilgan.[6] Ular og'zaki bo'lmagan, og'zaki yoki jismoniy xatti-harakatlar shaklida bo'lishi mumkin. Boshqa tasniflash jinoyatchilar yoki ishtirokchilar holatiga asoslanadi, shuning uchun turlar individual va jamoaviy bullingni o'z ichiga oladi. Boshqa talqinda, shuningdek, boshqa shaxsga yoki hatto mulkka yetkazilgan jismoniy zarardan tashqari, hissiy va munosabatlardagi zo'ravonlik ham aytib o'tiladi. Bundan tashqari, yaqinda paydo bo'lgan kiberbulling deb ataladigan turi ham keng tarqalgan.

Bulling turlari:

1. Individual bulling taktikasi bir shaxs tomonidan jabrlanuvchiga nisbatan amalga oshiriladi.
2. Jismoniy bulling – bu birovning tanasiga zarar yetkazadigan yoki uning mulkiga zarar yetkazadigan har qanday qo'rqitish turini o'z ichiga oladi. Birovning mulkini o'g'irlash, urish, urishish va qasddan yo'q qilish jismoniy zo'ravonlikning bir turidir. Kamdan-kam hollarda jabrlanuvchiga birinchi marotabaning o'zida jismoniy bulling amaliyoti qo'llanadi. Ko'pincha zo'ravonlik boshqa shaklda boshlanadi va keyinchalik jismoniy bullingga o'tadi. Jismoniy bullingda bezori foydalanadigan asosiy qurol uning tanasi (mushti, oyog'i, kallasi) yoki o'z qurboniga hujum qilgan vaqtda qurol sifatida foydalangan obyekt (tayoq, bita, karset va hokazo) bo'lishi mumkin. Ba'zida yoshi kattalar o'smirlikda shakllangan noto'g'ri qarashlari tufayli tengdoshlarini bulling nishoniga olishadi va ularni bu orqali o'zlaridan begonalashtiradilar. Bu esa tez orada sinfdoshlari tomonidan ularni mazax qilinishi, qiynoqqa solish va „kaltaklash“ holatlariga olib kelishi mumkin. Jismoniy bulling ko'pincha vaqt o'tishi bilan kuchayadi va halokatli yakunlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik keyingi kuchayishning oldini olish maqsadida uni tezda to'xtatishga harakat qiladi.
3. Og'zaki bulling eng keng tarqalgan zo'ravonlik turlaridan biridir. Bu tur gapirish, ovozdan boshqa maqsadlarda foydalanish yoki tana tilining ba'zi shakllari orqali amalga oshiriladi va hech qanday jismoniy tajovuzni o'z ichiga olmaydi.
4. Munosabatlardagi bulling (ba'zan ijtimoiy tajovuz deb ataladi) boshqalarga zarar yetkazish uchun munosabatlardan foydalanadigan bulling turidir. Bu atama, shuningdek, kimningdir obro'siga yoki ijtimoiy mavqeiga putur yetkazish maqsadida qilingan har qanday qo'rqitish turlarini ham o'z

ichiga qamrab oladi. Bu tur jismoniy va ogʻzaki bullingga kiritilgan usullar bilan ham bogʻlanishi mumkin.

5. Kiberbulling – bu boshqa shaxsni bezovta qilish, tahdid qilish, sharmanda qilish yoki nishonga olish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. Voyaga yetgan shaxs ishtirok etganda, u kiber-tahqirlash yoki kibertalking taʼrifiga javob berishi mumkin, bu huquqiy oqibatlariga olib kelishi va qamoq jazosini oʻz ichiga olishi mumkin. Bunga elektron pochta, soniyali xabar almashinish, ijtimoiy media veb-saytlari (masalan, Facebook), matnli xabarlar va mobil telefonlardan foydalanish orqali amalga oshiriladigan bullying kiradi. Taʼkidlanishicha, kiberbulling boshlangʻich sinflarga qaraganda oʻrta va yuqori sinflarda koʻproq uchraydi.

6. Kollektiv bulling taktikasi jabrlanuvchiga nisbatan bir nechta shaxslar tomonidan qoʻllanadi. Kollektiv bulling mobbing sifatida tanilgan va har qanday alohida turdagi bezorilikni oʻz ichiga olishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda trolling xatti-harakati, odatda, tasodifiy oʻquvchi tomonidan individual xarakterga ega deb hisoblansa ham, baʼzida homiylik ostidagi astroturferlar tomonidan uyushtirilgan harakatlar sifatida baholanadi.

Xulosa. bullingni oʻrganishda uchta asosiy yondashuv paydo boʻladi. Birinchi, "dispozitsiyali" deb ataymiz - yondashuvda eʼtibor bulling holatlari ishtirokchilarining individual xususiyatlariga, bolaning ularda qurbon yoki tajovuzkor boʻlishiga undaydigan ichki shaxsiy shartlarga qaratilgan. Ikkinchi, anʼanaviy "vaqtinchalik" yondashuv hayot davomida xavflarni amalga oshirishning notekisligini tekshiradi va hayotiy voqealar bilan bogʻliq sezgirlik davrlarining mavjudligini taʼkidlaydi, bu davrda bolaning zaifligi oshadi va uning zoʻravonlik holatlarida tajovuzkor yoki jabrlanuvchi rolini oʻrganish xavfi ortadi. Uchinchi, "kontekstli" deb ataymiz - odamlar oʻrtasidagi dominant oʻzaro taʼsir usuli kuchlar tengsizligiga asoslangan usulga aylanishida atrof-muhitning rolini, guruhning mikroiklimini va jamiyatdagi tizimli jarayonlarni taʼkidlaydi. Kontekst shaxsiy ichki shartlarni amalga oshiradi va zoʻravonlikni xavf toifasidan reallik toifasiga oʻtkazadi. Bulling holatlarini tugatishga qaratilgan psixologik ishning maqsadlari jihatidan farq qiladi. Dispozitsiyaviy yondashuv doirasida maqsad jabrlanuvchida (birinchi navbatda oʻziga ishonch va muloqot qobiliyatlari) va tajovuzkorda (tolerantlikni rivojlantirish), ularning zaif tomonlari bilan ishlashda maʼlum koʻnikmalar va fazilatlarni rivojlantirishdir. Vaqtinchalik yondashuvga asoslangan ish yoshga bogʻliq inqirozlar va qiyin hayotiy vaziyatlarni boshdan kechirayotganda bolalarni psixologik qoʻllab-quvvatlashni, shuningdek, bolalarda chidamlilik va mavjud ijtimoiy-psixologik resurslardan foydalanish qobiliyatini rivojlantirishni nazarda tutishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Ачитаева И.Б. Деструктивные взаимоотношения в учебных группах образовательных учреждений МВД России: Автореферат дис.канд.психол. наук. М., 2010.
2. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография. СПб.: Изд-во «Союз», 2002. Банников К.Л. В армии, как на зоне: насилие и унижение стали нормой // НИП НИА «На следие отечества». 30.03.2000.
3. Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. 2013-yil 29-oktyabrda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 2013-yil 28-oktyabr.
4. Кон И.С. Мальчик — отец мужчины. М., 2009.
5. Кравцова М.М. Дети-изгой: Психологическая работа с проблемой. М.: Генезис, 2005.
6. Кутузова Д.А. Травля в школе: что это такое и что можно с этим делать // Журнал практического психолога. 2007. № 1. С. 72–90.

7. Кутузова Д.А. Травля в школе. Мифы и реальность. 2011.
8. Pedagogik konfliktologiya- Samarqand, o`quv-uslubiy qo`llanma 2021-505b.
9. Sh. Tadjibayeva “Ta’lim sub’ektlari orasida ixtilof va nizolarning oldini olish pedagogik shart-sharoitlari” nomli monografiya, “Ilm ziyo zakovat”-Toshkent, 2023-135b.
10. Темина С.Ю. Конфликты школы или школа конфликтов. -М.: МПСИ,-2002,-144с